

O'ZBEK MILLIY TAOMLARI HAQIDA (MANTI VA SOMSA TURLARI, ULARNING LUG'AVIY MA'NOSI VA TAYYORLANISH USULLARI)

Sharipova Robiya Iskandar qizi

Termiz davlat universiteti, filologiya va o'zbek tili fakulteti, 2-kurs talabasi

sharipovarobiya02@gmail.com

Temirova Kamola Baxtiyor qizi

Ilmiy rahbar: O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

kamolatemirova080@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311473>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalqining milliy taomlari. Jumladan, butun dunyoga mashhur bo'lgan manti, somsa taomlari haqida va ularning lug'aviy ma'nosi, tayyorlanish usullari va shuningdek ushbu taomlarning turli hududlarda, har xil nom bilan atalishi haqida barcha qiziqarli ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat, taom, retsept, oltiariq somsa, lazzat somsa, varaqi, go'mma, paramach, biqin somsa, farmuda, "Trio" somsa, pichak, lazzat somsa, langet va ushbu taomlarni tayyorlashda ishlatiladigan masalliq nomlari.

ОБ УЗБЕКСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮДАХ (ВИДЫ МАНТОВ И СОМС, ИХ СЛОВАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

Аннотация. В данной статье национальные блюда узбекского народа. В частности, дана вся интересная информация о блюдах манти и сомса, которые известны во всем мире, их словарное значение, способы приготовления, а также то, как эти блюда называются по-разному в разных регионах.

Ключевые слова. Еда, блюдо, рецепт, сомса «Олтыарик», сомса ароматная, фармуда, сомса «Трио», пичак, лангет и ингредиенты, использованные при приготовлении блюд, названия ингредиентов.

ABOUT UZBEK NATIONAL DISHES (TYPES OF MANTI AND SOMSA, THEIR DICTIONARY MEANING AND PREPARATION METHODS)

Abstract. In this article, national dishes of the Uzbek people. In particular, all the interesting information about manti and somsa dishes, which are famous all over the world, their dictionary meaning, preparation methods, as well as how these dishes are called by different names in different regions, are given.

Key words. Food, dish, recipe, Oltiariq somsa, flavored somsa, farmuda, "Trio" somsa, pichak, langet and the ingredients used in the preparation of the dishes, ingredient names.

KIRISH

O'zbek milliy taomlari eng shirin, xilma xil taomlardan iborat. Sharq madaniyatida mehmonni dasturxonga turli shirinliklar, mazali, totli non va patirlar bilan, murabolar bilan va eng muhimi bir biridan shirin, mazali taomlar bilan kutib olish odat tusiga kirib qolgan. O'zbekiston xalqlar orasida ham bu odatlar judayam rivojlangandir. O'zbek milliy taomlaridan juda ko'pchiligi sharqda ham, g'arbda ham mashhurligini inobatga olib, biz o'zbek milliy taomlarini tayyorlash,

ularni turli hududlarda har xil nomlar bilan nomlanishi va ularning turli xil nomlarini aytib, o'z fikrimizni bildirmoqdamiz. Shuningdek o'zbek milliy taomlari Markaziy Osiyodagi eng rang-barang ovqatlardan biridir.

Yurtimizda, o'zbek xalqimiz judayam mazali taomlar tayyorlashadilar. Bulardan biri palov, manti, ko'k somsa, do'lma, norin, va hokazo. Bizning milliy taomlarimizni yoqtirmaydigan, ishtaha bilan yemaydigan insonni o'zi bo'lmas kerak. Siz dunyo bo'ylab taomlarni turli-tumanini ko'rishingiz mumkin, lekin bizning jannatmakon yurtimiz O'zbekiston taomlarini topa olmaysiz. Bizning milliy taomlarimiz boshqa taomlarga solishtirsak, taomlarimizda bir mehrni, mazani his qilishingiz mumkin. Bunaqangi mazali taomlarimiz hozirgi kunda barcha o'zbek xalqining, qolaversa, boshqa qardosh xalqlarining ham dasturxonini bezab turibdi.

METOD VA METODOLOGIYA

O'zbek xalqining bir milliy taomi bu- mantidir. Manti bu xamirli taomlarning ichida eng mazali, shirin, lazziyatli va to'yimli, va xushbo'y hidli taom desak adashmagan bo'lamiz. Chunki yupqa xamirda juda sersuv bo'lib pishadigan go'sht bo'lakchalari hammaga birdek yoqadi. Asosan, manti-Markaziy Osiyo, Turkiya, Mo'g'uliston va Koreya xalqlarining ham an'anaviy taomidir. Shuningdek, mantining lug'aviy ma'nosini aytadigan bo'lsak, manti (Xitoycha. An'anaviy, soddalashtirilgan, pinyin mantou, qozoqcha: menti, manti, turkcha: manti, o'zbekcha: manti, monti, shuningdek, tojikcha: manty yoki manta; uyg'urcha: manta, monta kabi lug'aviy ma'nolari mavjud. Shunday qilib manti so'zi taxminlarga ko'ra xitoycha "matou" so'zidan kelib chiqqan. "Mantou" so'zi "to'ldirilgan, bo'sh" degan ma'noni anglatadi. Odatda manti qasqonda bug' yordamida tayyorlanadigan, yupqa yoyilgan xamir ichida mayda kesilgan go'shtdan tarkib topgan judayam mazali taomdir. Ushbu taomning ta'mini so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydi. Manti an'anaviy tarzda go'shtdan tayyorlanadi, ammo o'zbek xalqi oshxonasiga qovoq va jag'-jag' solib tayyorlangan manti ham begona emas. Mantining turli xil turlari mavjud. Jumladan, "Kosa manti", "Rangli manti", "Qovurma manti", "Tuxumli manti", "Andijon manti", "Qovoq manti", "ko'katli manti", "jag'-jag'" manti kabi turlari bor. Hozir sizlarga qovurma mantining tayyorlanish usullarini aytib o'tamiz.

KERAKLI MAHSULOTLAR

XAMIRI UCHUN

*UN- 300 gramm

*TUXUM OQI- 1 dona

*SUV- 120-130 ml

*TUZ- 1 choy qoshiq

QIYMASI UCHUN

*GO'SHT(MOL YOKI QO'Y) 400gramm

*PIYOZ-400gramm

*CHARVI YOG'-200gramm

*TABGA KO'RA TUZ VA ZIRAVORLAR

*QOVURISH UCHUN O'SIMLIK YOG'I

TAYYORLANISHI

Odatdagidek, avvalo, xamir qarish lozim bo'ladi. Un, suv, tuxum va tuzlarni aralashtirib, qattiq va yaxshigina oshxamir qoriladi va biroz tindiriladi. Xamir tinguncha go'sht, piyoz va charvi yog'ni mayda kubik shaklida to'g'rab, ziravor hamda tuzni qo'shib qiyma tayyorlanadi.

Odatda bug'da pishgan mantini xamiri yupqa bo'lishligi lozimligini aytishadi. Qovurma mantini xamiri esa bug'da pishgan mantiga nisbatan qalinroq bo'lish kerak. Chunki yupqa xamir qovurish jarayonida teshilishi yoki ichidagi qiymasi oqib ketishi mumkin. Shuning uchun qovurma mantiga zuvalachalarini har birini 20- 22 grammdan bo'lib olinadi va jo'va yordamida yoyiladi. Qovurma manti ham oddiy manti kabi yoyib tugiladi. Faqat tugishda diqqatli bo'lish lozim. Imkon qadar mantilarda teshiklar qolmasligi kerak. Tugilgan mantilarni bug'da 20-25 daqiqa mobaynida chala pishirib olinadi. Mantilar biroz sovigandan so'ng qizib turgan yog'da osti va usti qizarguncha qovurib olinadi. Chunki issiq mantilarni qovurishda ular tagiga yopishib qolishi mumkin. Tayyor bo'lgan mantilarni tabga ko'ra, o'zingizning xohishingizga qarab ularni bezatib dasturxonga tortiq qilishingiz mumkin.

TADQIQOT NATIJASI

Xalqimiz orasida manti, palovdan tashqari yana bir, mazali lazzatli, xushbo'y hidli, umuman olganda, o'zbek xalqining faxri bo'lmish taomlardan biri bu- somsadir. O'zbek somsasidek lazzatli taomga chidab turib bo'lmaydi. Somsa xamirli taom turididir. U turli millatlarda har xil nomlanadi: eroncha yoki forscha sanbuse, inglizcha samosa (se'mouse), panjobi smasa; arabcha sambusak, qozoqcha; somsa qirg'izcha; somsa, o'zbekcha somsa va hakozi. O'zbek pazandaligida somsa, asosan, tandirga yopib dumaloq shaklda tayyorlanadi. Hozir gaz duxovkalarida uchburchak va to'rtburchak shaklida ham pishiriladi. Somsa tayyorlash uchun bug'doy unidan xamir qorilib, jild tayyorlanadi. Somsaga ko'pincha Sirka pomidor qaylasi, Jizzax somsasiga esa o'simlik moyi sepilib tanovul qilinadi. Yevropa ko'chalarida Hot-dog sotilganidek, O'zbekiston, Qozog'iston, Tatariston, Qirg'iziston kabi davlatlarning aholi yashash joylarida somsa ko'chma tandirlarda yopilib ko'chalarda, bozorlarda ham sotiladi. Go'sht ishlatiladigan somsaning ba'zi turlari uchun oshirilgan ba'zan esa oshirilmagan xamir tayyorlanadi. Tandirga yopishdan avval qizigan tandirga namakob sepiladi, (ayrim hollarda esa duxovka yog'lanadi). Somsa masalliglariga qarab turli xil nomlar bilan nomlanadi ya'ni uni har xil nomlari bor. Jumladan, to'y somsa, go'shtli somsa, varaqi, ko'k somsa, tandir somsa, qat-qat somsa, qovoqli somsa, yalpiz somsa, tandir somsa, Oltiariq somsasi, kartoshkali somsa, pichak, tovuq somsa, qatlama somsa, tomchi somsa, qovurg'a somsa, biqin somsa, kosali somsa, qozon somsa, qazili somsa, pistali somsa, lazzat somsa kabi turlari mavjud. O'zbek somsasi- bu har qanday didga mos keluvchi, turli ziravorlar qo'shib tayyorlanadigan, dam olish va kundalik hayotda iste'mol qilinadigan o'zbek oshxonasining taniq taomidir. Darhaiqat, somsani pishirish jaroyanida sharqning o'ziga xos ta'mi va hidi anqib turadi. Somsa turli-tuman bo'lib, uning ko'plab retseptlari va uni pishirish usullari mavjud. Bugungi kunda somsa go'sht (qo'y, mol, tovuq go'shti), sabzavotlar(oshqovoq, kartoshka, piyoz), turli xil ko'katlardan tayyorlanadi. Shuningdek, qo'ziqorin, tuxum, no'xat va hatto shirin qo'shimchalardan ham tayyorlanmoqda. Somsa ta'mining yakuniy sehrli bo'yi bu qo'shimcha ta'mni boyitadigan ziravorlardir- zira, qora, qizil qalampir va kunjut urug'laridir. Somsa retseptlari so'nggi yuz yil ichida sezilarli darajada boyitildi. Masalan, qadimda Markaziy Osiyoda yuqori navli un ishlatilmagan. Qolaversa, kartoshka, karam kabi o'simliklarning kirib kelishi natijasida somsaning turlari ko'payib ketdi. Shunga qaramay, somsa o'zbek oshxonasining tengsiz taomlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ilgari somsa faqat ko'mir chog'ida qizitilgan tandirda pishirilgan edi. Bunday somsalarning ta'mi va xushbo'yligini so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi!

MUHOKAMA

Tandir somsalari bugungi kunda ham pishirilmoqda. Maxsus tur “zakas somsa” hajmi, ta’mi xushbo’yiligi bilan ajralib turadi. Tarkibida dumba yog’i, piyoz va odatda maydalangan go’sht bo’laklari mavjud(oddiy somsada go’sht ko’pincha maydalanadi. Qulaylik va vaqtni tejash maqsadida ba’zi somsalar gazli yoki elektr o’choqlardan foydalangan holda pishiriladi. Shunga qaramay bunday somsalar o’z ta’mini yo’qotmaydi. Somsalarni tayyorlash uchun, asosan, oddiy yoki xamirturushli xamirlar ishlatiladi. Somsa uchun xamir retsepti taxminan bir xil ya’ni un, suv, tuz. Eritilgan yog’ va qo’y yog’i qo’shilgan retseptlar mavjud. O’zbek oshxonasi retseptlarida mevali murabbo bilan to’ldirilgan shirin somsalar ham mavjud. Shirin somsaga kunjut sepib, bu taomni choy bilan iste’mol qilgan maqul. Somsa uchun qaysi qo’shimcha tanlaganingiz aniq bo’lsa u haqiqatan ham og’zingizda eriydi. Haqiqiy o’zbek somsaning ta’mini unutib bo’lmaydi. Shuningdek, o’zbek xalqining milliy taomi bo’lmish lazzatli va mazzali somsa mamlakatimizning har bir mintaqasida o’ziga xos tarzda maxfiy masalliqlar va katta mahurat talab qiladigan maxsus ustalik bilan pishiriladi. Masalan go’shtli katta Jizzax somsasi uchburchak shaklda pishirilgan. Buxoro somsasi ingichka xamirli va sersuv Olot somsasi, qovurilgan qiymali Xorazm somsasi ko’klik va ismaloqli ko’k somsa kabilar mashhurlardir. Biz yuqorida sanab o’tgan somsaning ba’zi turlarini eshitib, ba’zilarini eshitmaganmiz. Masalan, pichak, go’shtkuydi, go’mma, paramach, dangasa somsa, “Trio” somsa kabi turlarini barchamiz ham eshitmaganmiz. Eshitmagan bo’lsak hozir bularni bilib olamiz. Buninguchun O’TIL ga murojat qilib, bilib olamiz.

PICHAK: somsaning bu turi odatda, jag’-jag’, ko’katlar va shuningdek, oshqovoqdan tayyorlanadi. Xamirini esa odatdagi somsalardek qilib qat-qat emas, balki bir qavat qilib, avval yupqa qilib yoyib olib, so’ng to’rtburchak qilib kesib olib, ichiga yuqorida aytib o’tgan masalliqlarni to’g’rab, tuz, ziravorlar solib tayyorlab olgach, kesilgan tayyor xamirga solib to’rtburchak shaklda bukib olamiz va qizib turgan tandirga yopamiz. Odatda, somsaning bu turi Samarqand viloyatida pishiriladi. (O’TIL 2020.3.935)

GO’SHTKUYDI: Xamirga go’sht, piyozli qiyma tugib, tandirda pishiriladigan bir xil somsa. M.Oshxonadan kabob va go’shtkuydi hidlari anqiydi. OYBEK ‘‘Bolalik’’. (O’TIL 2020.1.553)

GO’MMA: Ichiga go’sht yoki bazi sabzavotlar solinib, yog’da pishiriladigan somsaning bir turi. M. Olloquliboy ko’k choyni ichib, yana go’mmani tushira ketti. J. Sharipov, Xorazm(O’TIL.2020.1.530)

PARAMACH: Qizdirilgan yog’da pishiriladigan somsa turlaridan biri(O’TIL.2020.3.217)

DANGASA SOMSA: Bu somsa turi margarin, un, tuxum, suv, tayyor qiyma, tug’ralgan kartoshka va piyoz, ziravorlar va tuz solinib duxofkada qizarguncha pishiriladigan turlaridan biridir.(O’TIL.2020.3.233)

TRIO SOMSA: ‘‘TRIO’’ inglizcha(uchlik, uchlik somsa, uch xil asos) degan ma’noni beradi. Bu turli somsa nomidan ko’rinib turibdiki, u uchta asosga ega juda mazali va noodatiy somsa retsepti. Mazali uch xil asos va qarsildoq xamir- bundanda mazaliroq somsa toppish qiyin bizningcha. Bunaqangi mazali taom bayram stolingizni bezab, sizning pazandalik qobilyatingizni yaqqol ko’rsatib turadi. Bu somsa turi o’z nomidan kelib chiqib, uch xil asosda pishiriladi. Birinchi asosi qovoqli asos, ikkinchi asosi tovuqli asosdan, uchinchi asosi esa ko’katli asosdan tayyorlanadi va u qizdirilgan gaz pechida pishiriladi.(2017-2021 OOO ‘‘Zira Chif’’.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, yuqorida aytib o'tgan barcha o'zbek milliy taomlarimiz jumladan, somsa va manti kabi dunyoga mashhur taomlarimiz o'zining lazzi, mazali, shirin va totli ta'mi bilan va xushbo'y hidlari bilan dunyoni lol qoldirgan.

O'zbek xalqining milliy taomlaridan juda ko'pchiligi sharqda ham, g'arbda ham mashhurdir. Bizning milliy taomlarimizni yoqtirmaydigan odam bo'lmas kerak. Bizning milliy taomlarimizni boshqa taomlarga solishtirsak, taomlarimizda o'zgacha bir mehr, mazani his qilamiz. Shuning uchun ham bizning milliy taomlarimizni yoqtirmaydigan insonning o'zi bo'lmas kerak. Dunyo bo'ylab taomlarning turli tumanini ko'rishingiz mumkin biroq bizning jannatmakon yurtimiz O'zbekiston taomlarini hech qayerdan topa olmaysiz.

REFERENCES

1. Mahmudov Q, "Qiziqarli pazandalik", Toshkent, 1995
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5jild. Toshkent. 2020
3. Hojiyev D. T, Узбекская кухня, Toshkent 1988
4. Mahmudov Q. O'zbek palov, Toshkent 1979
5. O'zbekiston milliy taomlar ensiklopeddiyasi. Toshkent 2000-2006
6. Mhmudov Q, O'zbek tansiq taomlari, Toshkent 1989
7. Salohiddinova I, 2017-2021 OOO "Zira chif"
8. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi Farg'ona viloyati Turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi.
9. Jahon xalqlar etimologiyasi Toshkent 2020
10. Ovqatlanish mahsulotlarini ishlab chiqarish asoslari.
11. Siddiqov D, "Lazzi taomlar" Toshkent 1979
12. M.G', Vasiyev, "Oziq ovqat texnologiyasi asoslari" kitobidan.